

**ВОСЬМАЯ ВОЛНА СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ КАК
РЕЗУЛЬТАТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА ИЗ-ЗА COVID-19****THE EIGHTH WAVE OF MERGERS AND ACQUISITIONS AS A
RESULT OF ECONOMIC CRISIS CAUSED BY COVID-19**

ШЕЛЕПОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА,
Кубанский государственный университет.

SHELEPOVA ANASTASIYA SERGEEVNA,
Kuban State University.

В данной статье анализируются волны слияний и поглощений, имевшие место в истории, с акцентом на порождающие факторы каждой волны сделок, а также особенности, характерные для каждого периода. В настоящее время феномен слияний и поглощений представляет собой реальность, оказывающую значительное влияние на развитие национальных экономик, а также на мировые экономические тенденции. Целью статьи является изложение теоретических основ, касающихся заключения сделок, анализ специфичных моделей волн слияний и поглощений и анализ современных тенденций конца седьмой волны и перспективы восьмой волны слияний и поглощений. Данное исследование основано на методологическом, логическом и сравнительном анализе научной литературы и статистических данных о слияниях и поглощениях. В ходе проведения анализа были изучены шесть исторических волн слияний и поглощений. По каждой волне были выделены ее специфические характеристики и результаты каждой из волн. Выявлена количественная и качественная характеристика седьмой волны через анализ статистических данных по заключенным сделкам слияний и поглощений.

There were analyzed waves of mergers and acquisitions that have taken place in history, with an emphasis on the generating factors of each wave of transactions, as well as the features specific to each period in this article. Currently, the phenomenon of mergers and acquisitions is a reality that has a significant impact on the development of domestic economies, as well as on global economic trends. The purpose of the article is to present the theoretical foundations concerning the transaction's closing, analysis specific patterns of mergers and acquisitions waves, and to analyze the current trends of seventh wave's end and the prospects of mergers and acquisitions in eighth wave. This study is based on a methodological, logical and comparative analysis of the academic literature and mergers and acquisitions statistical data. The analysis examined six historical waves of mergers and acquisitions. For each wave, its specific characteristics and the results of each wave were highlighted. The quantitative and qualitative characteristics of the seventh wave are revealed through the analysis of statistical data on concluded mergers and acquisitions transactions.

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, деловая активность, враждебные слияния, производственная цепочка, мегасделки слияний и поглощений, управление рисками, аутсорсинг.

Keywords: investment activity, business activity, hostile mergers, production chain, megadeals of mergers and acquisitions, risk management, outsourcing.

Актуальность темы данной статьи обусловлена тем, что рынок слияний и поглощений динамично развивается на протяжении много времени, и каждый промежуток времени имеет специфические особенности. Историей и исследователями давно доказана волновая характерность слияний и поглощений. С конца девятнадцатого века случилось шесть чистых волн. Каждая волна имела различные характеристики и порождалась различными комбинациями событий. Однако между некоторыми волнами есть поразительные сходства, как между первой и пятой волнами. В контексте финансов история слияний и поглощений мало интересна, и вполне вероятно, что многие ошибки, имевшие место в более ранние периоды, повторятся. Понимание истории может помочь нам определить близость к новой волне слияний и поглощений. Поэтому важно уметь понимать модели волн слияний и поглощений, потому что они дают полноценное представление о том, как может развиваться восьмая волна [3, с. 17].

В современной экономической литературе волновой характер слияний и поглощений рассматривают многие авторы: И. Г. Владимирова, С. В. Голованова и Д.В. Цыцулина, С. И. Насырова, А. Г. Казак и другие.

Феномен слияний и поглощений давно возник в США, однако, на европейском и российском уровне это явление относительно новое, в основном представляющее собой стратегическое измерение. Появление и обобщение волн слияний и поглощений в европейских странах по американской модели подчеркивает необходимость видения этого явления на более длительный период времени. Слияния и поглощения происходят чаще всего волнами, которые затрагивают в основном определенные секторы деятельности в зависимости от развитости той или иной отрасли. Стоит также отметить, что динамика всех сделок в период с 1985 до 2000 гг. по большей части основана на анализе американского рынка и компаний-резидентов. Это обосновано тем, что с XIX-XX вв. рынок США в сфере слияний и поглощений был крупнейшим в мире, и именно он задавал мировые тренды [1, с. 488].

Волна представляет собой мощный период активности сделок слияний и поглощений в определенном секторе или отрасли и может длиться от короткого до длительного промежутка времени в зависимости от компаний, вовлеченных в процесс. Как правило, начало этих волн не определено каким-либо событием, но окончание может быть связано в некоторых случаях с политическими и экономическими факторами. Исследования показали, что, как правило, волновой характер слияний и поглощений вызван сочетанием экономических, нормативно-законодательных и технологичных потрясений. Экономическое потрясение проходит в форме экономической экспансии, которая побуждает компании расширяться для удовлетворения быстро растущего совокупного спроса в экономике [6, с. 6].

Первая волна (1890-1914) Данная волна слияний началась в 1890-х годах в результате давления экономической депрессии. Она стала отражением промышленной революции, поскольку революция была интересна для предпринимателей, так как она смогла предоставить хорошие возможности из-за развития тяжелой промышленности. Таким образом, были созданы более крупные промышленные объединения, некоторые из которых все еще существуют, такие как Standard Oil, American Tobacco или General Electric сегодня в качестве столпов экономики Соединенных Штатов и других стран [2, с. 41]. Компании стремились консолидировать отрасли для повышения уровня производительности, снижения издержек и снижения конкуренции, что привело их к появлению монополий в своих секторах. Кроме того, государственное управление было крайне неэффективным для регулирования монополиями. Эта волна также была охарактеризована завершением строительства трансконтинентальной железнодорожной системы, которая впервые связала города по всей территории США. Эта континентальная транспортная система создала в США единый национальный рынок. Эту волну иногда называют железнодорожной волной. Она характеризовалась больше горизонтальными интеграционными слияниями (78%) [7, с. 60]. Первая волна закончи-

лась паникой на финансовых рынках из-за строгих правительственных постановлений, связанных с первым антимонопольным законом Шермана и Актом Клейтона 1914 года, запрещающий любые слияния монополистов.

Вторая волна (1915-1929) В сравнении с первой волной сделки этого периода были олигополистическими. В результате Первой мировой войны потребность в промышленных разработках побудила компании ко второй волне. Более того, технологические разработки и государственная поддержка стимулировали торговлю между компаниями. Вертикальный тип слияний и поглощений стал превалировать над горизонтальным. Развитыми отраслями, в которых происходили слияния и поглощения являлись — первичные металлы, нефтепродукты, продовольственные товары, химическая продукция. Между 1926 и 1930 годами произошло 4600 слияний. В результате чего между 1919 и 1930 годами исчезло 12 000 промышленных, горнодобывающих, коммунальных и банковских фирм. Вторая волна закончилась великой депрессией, когда фондовый рынок резко рухнул в 1929 году [5, с. 194].

Третья волна (1940-1980) Эта волна имела задатки в 1940-х гг., однако бурная активность по сделкам началась в 1960-х годах и продолжалась примерно 10 лет. Большинство слияний в третьей волне были конгломератными слияниями, где компании сосредоточились на приобретении компаний, работающих в других сферах бизнеса с целью диверсификации и формирования новых конгломератов. Из-за этого третья волна была известна как эпоха слияний конгломератов в истории. При принятии решения о сделке главным вставал вопрос об увеличении прибыли на акцию объединившихся компаний. Этому периоду свойственны больше горизонтальные слияния и несколько вертикальных. Также был задействован закон Шермана регулирующий слияния монополистов. Корпорации начали совершать вертикальные слияния, которые стали принимать форму захвата всех уровней производственной цепочки в дополнение к каналам распределения. Тенденция к вертикальным слияниям породила необходимость в новом законе. Третья волна закончилась в середине 1969 года из-за усилий правительства США, направленных на дробление конгломератов и предотвращение дальнейших слияний и поглощений, которые считались опасными для конкуренции. Более того, образовавшиеся в то время конгломераты показали плохие финансовые показатели.

Четвертая волна (1974-1989) Нисходящая тенденция в процессах слияний и поглощений, характерная для 1970-1980 годов, резко изменилась в 1981 году. Четвертой волне присущи большое количество враждебных поглощений, которые стали обычной альтернативой для роста предприятий за счет поглощений. Приобретение является враждебным или дружественным в зависимости от реакции совета директоров целевой компании. Эта волна стала лидером по враждебным слияниям и поглощениям. Также эта волна рекорсмен по мегасделкам, это обусловлено тем, что японские и европейские инвесторы акцентировали внимание на дешевых американских компаниях для приобретения. Отраслевая направленность сделок концентрировалась в нефтяной и газовой промышленности, фармацевтике, банковском секторе и авиаперевозках. В последующие годы снижение надежности японского рынка облигаций и высокий процентный риск привели к тому, что многие компании оказались в долговом положении. Начались банкротства компаний, а к концу этой волны возникла концепция аутсорсинга [5, с. 194]. Конец четвертой волны пришелся на 1989 год, с окончанием экономического бума 80-х гг. и началом кратковременной рецессии в 1990 году, которая привела к срыву нескольких сделок слияний, завершившихся в этот период. Еще одним важным фактором, вызвавшим окончание волны, стал обвал спекулятивного рынка облигаций, который являлся на тот момент источником финансирования части поглощений.

Пятая волна (1992-2000) Глобализация, бум фондового рынка и отмена государственного контроля послужили началу пятой волны в 1992 году. Количество крупных сделок также были характерны для этого периода, сделки носили уже стратегический характер и были ориентированы на долгосрочные результаты. Пятая волна слияний и поглощений была фак-

тически первой международной волной. Большой объем сделок наблюдался в Европе (в основном с 1998 года), в Азии и, в меньшей степени, в Южной Америке; наиболее привлекательными секторами были банковское дело и телекоммуникации. Пятая волна во многом удивительно похожа на первую. Так, первая волна была отмечена завершением строительства железнодорожной сети. Это было фактически результатом новой технологии, открывающей общенациональный рынок для товаров. Также, в пятой волне из-за глобализации появляются новые технологии в виде компьютеров, информационных технологий и Интернета, которые способствуют освоению глобальных рынков. Данная волна слияний закончилась лопнувшим в 2000 году пузырем фондового рынка.

Шестая волна (2001-2013) После рецессии 2001 года экономический рост возобновился, а рынок наполнился долларом благодаря усилиям ФРС США, которая поддерживала низкие процентные ставки для стимулирования экономики. Так ознаменовалось начало шестой волны слияний и поглощений. Низкие процентные ставки стимулировали рост фондов прямых инвестиций, это привело к большим объемам доступного капитала и чрезвычайно благоприятной среде для ряда сделок слияний и поглощений. Сделки компаний распространялись в условиях высокой ликвидности и доступности капитала, но возникли искажения при оценке стоимости сделки из-за цен целевых компаний, которые в конечном итоге оказывались завышенными в связи огромных спекуляций и неправильной оценки рисков. В 2007 году разразился финансово-экономический кризис субстандартной ипотеки, который истощил кредитование и погрузил мир в рецессию, положив конец этой волне сделок [8].

Седьмая волна (2014-2020 гг.) 2014 год охарактеризовался оптимистическими прогнозами на мировом рынке. Стоимость слияний и поглощений во всем мире достигла 1,75 трлн. долл. за первые шесть месяцев с начала года, увеличившись на 75% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года достигнув рекорда по объему сделок с 2007 года. Та кризисная среда 2008 года, ориентированная на органический рост и пренебрежение управлением рисками с предыдущей волны стала рассеиваться.

Рис. 1. Объем слияний и поглощений в мире с 2014-2020 гг. [10].

По количеству сделок в этой волне лидировал 2017 год, в который были заключены 52 740 сделок, что обосновано растущим интересом китайских компаний к слияниям и поглощениям, а также растущим объемом сделок связанных с технологическими целями [9]. Объем глобальных слияний и поглощений достиг небывалого максимума в 4,778 трлн. долл. в 2015 году, что близко к рекорду 2007 года, где объем сделок составил 4,920 трлн. долл. (Рис. 1). Такие показатели свидетельствуют о масштабных мегасделках — поглощение Allergan

американским фармацевтическим гигантом Pfizer за 160 млрд. долл. стало крупнейшим слиянием по стоимости в 2015 году, затмив поглощение SABMiller и Anheuser-Busch InBev за 110 млрд. долл. Крупнейшее технологическое приобретение в истории — предложение Dell о поглощении на 67 млрд. долл. компании EMC, создав новую корпорацию Dell Technologies [11].

Данная волна охарактеризовалась концентрацией сделок в высокотехнологичных отраслях промышленности, включая химическую, аэрокосмическую, авиационную. Рост трансграничных сделок повлиял на количество совершаемых мегасделок. Так, с 2013-2015 гг. были заключены семь сделок объемом от 55 до 130 млрд. долл. на общую сумму 561 млрд. долл. [1, с. 488].

Тенденция увеличения доли масштабных сделок, направленных на выход корпораций на быстрорастущие рынки и получения новых возможностей сохранялась на протяжении всей волны до 2020 года, когда масштабные сделки увеличили долю объема до 56% от всех крупных сделок по сравнению с 41% в 2015 году (Рис. 2). Картина сильно меняется в зависимости от отрасли, причем сферы здравоохранения, технологий и потребительских товаров выделяются наибольшим количеством масштабных сделок (Рис. 3).

Рис. 2. Процент масштабных сделок в мире на сумму более 1 млрд. долл. 2015-2020 гг. [4, с. 9].

Несмотря на неопределенность 2020 года возрастающая масштабность сделок вызвана заключением мегасделок. Внедрение цифровых технологий побудило крупные фармацевтические компании переориентироваться на создание стоимости за счет инноваций.

Рис. 3. Процент масштабных сделок по отраслям с 2015-2020 гг. [4, с. 9].

Масштабные слияния и поглощения также продолжают оставаться актуальными, особенно в отраслях, в которых пандемия поспособствовала разрушению их бизнес-моделей. Сферы медиа и розничной торговли и дальше будут испытывать все большую консолидацию, поскольку масштаб становится все более необходимым, чтобы конкурировать с инновационными компаниями и опережать их. В банковской сфере и телекоммуникациях консолидация также поощряется государственной поддержкой. Например, в банковской сфере США и Европа уже стали свидетелями начала внутренней консолидации, с такими сделками, как PNC и BBVA в США, Bankia и Caixa в Испании и Intesa Sanpaolo и UBI в Италии [4, с. 9].

К концу седьмой волны, как и все сферы бизнеса, деловая активность сильно пострадала от Covid-19. В первые месяцы пандемии сделки слияний и поглощений практически остановились во всем мире. Акционеры и управленческие команды поставили обеспечение безопасности сотрудников в приоритет. Компании отложили незавершенные сделки или отменили их сразу.

Рис. 4. Изменение рыночной капитализации компаний S&P 500, 2020 к 2019 год по отраслям [4, с. 8].

Кризис во время вируса разделил отрасли на быстрорастущие и убыточные. Технологии, медиа и телекоммуникации быстро выросли в результате Covid-19, в то время как энергетические компании пострадали больше всего (Рис. 4). Рост технологического сектора обусловлен влиянием большого количества факторов: во-первых сектор финансовых технологий обеспечил безопасностью в сфере бесконтактной оплаты, во-вторых, использование цифровых решений для удаленной работы повлияло на быструю адаптацию технологий в повседневной жизни.

Таким образом, восьмая волна открывает новые перспективы рынка слияний и поглощений в мире:

Некоторые подсекторы индустрии технологий, медиа и телекоммуникаций, вероятно, останутся весьма привлекательными для инвесторов после COVID-19. Некоторые из них следует отметить: телекоммуникации, цифровая инфраструктура, индустрия видеоигр, разработка программного обеспечения, телемедицина, ИТ-технологии здравоохранения, цифровые платежи и финансовые технологии;

1) Индустрия здравоохранения остается привлекательной отраслью для инвесторов, и стоит ожидать продолжения активного заключения сделок. Ожидается, что медицинские аппараты, производство вакцины, средства диагностики, связанные с реагированием на пандемию, по-прежнему будут привлекательными для создания стоимости и станут мишенями для новых приобретений;

2) В сфере энергетики активность слияний и поглощений, вероятно, увеличится уже 2021 году, пока цены на нефть остаются стабильными. Консолидации нефтедобывающих компаний, таких как Chevron и Noble Energy, Cenovus Energy и Husky Energy Inc., объявленных во второй половине 2020 года, будут продолжать создавать экономию за счет масштаба, особенно в Северной Америке;

3) Рынок потребительских товаров, а также розничных товаров продемонстрировали устойчивость в течение всего 2020 года и по-прежнему сосредоточены на стратегиях создания стоимости в будущем. За последние шесть месяцев тенденция этичного потребления оказала влияние на распространение вегетарианства, что привело к усилению активности слияний и поглощений устойчивых компаний, направленных на изменение принципов потребления [12].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иванов А. Е. Волны слияний и поглощений на мировом и российском рынках / А.Е. Иванов // Экономический анализ: теория и практика, 2017, т. 16, вып. 3, 488–501 с.
2. Патрик А. Гохан. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний // Пер. с англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. 41 с.
3. Alexander R. Mergers and Acquisitions / Pr. Alexander Roberts, Dr William Wallace, Dr Peter Moles // Edinburgh Business school. – 2012. – 17 p.
4. Bain & Company. Global M&A Report 2021: As the world locked down and masked up, M&A endured, 2021. 9 p.
5. Ferhan A., Can Tansel K. Contemporary look on historical evolution of mergers and acquisitions / International Journal of Economics, Commerce and Management. – 2016. – 194 p.
6. Kummer C. Why merger and acquisition waves reoccur: the vicious curcle from pressure to falure / Kummer C., Steger U // Strategic Management Review. – 2008. - 44 p.
7. Sidenko S., Kiriakov D. Strategy and Tactics of International Mergers and Acquisitions // International Economic Policy. – 2012. № 1-2. – 60 p.
8. Официальный сайт «Camaya Partners» URL: <https://camayapartners.com/the-seventh-ma-wave/> (Дата обращения: 03.03.2021)
9. Официальный сайт «Boston Consulting Group (BCG)» URL: <https://www.bcg.com/publications/2017/corporate-development-finance-technology-digital-2017-m-and-a-report-technology-takeover> (Дата обращения: 03.03.2021)
10. Официальный сайт «Institute for Mergers, Acquisitions and Alliances (ИМАО)» URL: <https://imaa-institute.org/mergers-and-acquisitions-statistics/> (Дата обращения: 03.03.2021)
11. Официальный сайт «International Business Times (ИВТ)» URL: <https://www.ibtimes.com/merger-acquisition-activity-hits-record-high-2015-report-2213166> (Дата обращения: 03.03.2021)
12. Официальный сайт «PricewaterhouseCoopers (PWC)» URL: <https://www.pwc.com/gx/en> (Дата обращения: 10.03.2021)

© Шеленова А.С., 2021.